

УДК 159.922:378.1

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/38>

ВЛИЯНИЕ ПСИХОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ НА АКАДЕМИЧЕСКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ

©**Сотников Б. В.**, Кыргызско-Российский славянский университет, г. Бишкек, Кыргызстан,
bogdan.sotnikov.1999@mail.ru

©**Сологубова Т. И.**, канд. биол. наук, Кыргызско-Российский славянский университет,
г. Бишкек, Кыргызстан, *sologubova.t@list.ru*

©**Кондратьева Е. И.**, ORCID-0000-0002-0674-4903, канд. физ.-мат. наук,
Кыргызско-Российский славянский университет, г. Бишкек, Кыргызстан, *ktu1995@mail.ru*

INFLUENCE OF PSYCHODYNAMIC PROPERTIES TO PROGRESS IN STUDIES OF STUDENTS

©**Sotnikov B.**, Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan,
bogdan.sotnikov.1999@mail.ru

©**Sologubova T.**, Ph.D., Kyrgyz-Russian Slavic University,
Bishkek, Kyrgyzstan, *sologubova.t@list.ru*

©**Kondrateva E.**, ORCID-0000-0002-0674-4903, Ph.D., Kyrgyz-Russian Slavic University,
Bishkek, Kyrgyzstan, *ktu1995@mail.ru*

Аннотация. В исследовании изучалась зависимость успеваемости студентов от их психодинамических свойств (свойств темперамента). Выявлено, что успеваемость студентов зависит от скорости психических реакций: чем она выше, тем лучше успеваемость. Обнаружено также, что эта зависимость распространяется лишь на лиц женского пола. Приведены методические рекомендации для улучшения успеваемости учащихся.

Abstract. The dependence between progress in studies of students and their psychodynamic properties (properties of the temperament) was investigated in this exploration. It was found that academic success depends on the speed of psychical reactions. Our investigations indicated that the higher rate, the higher academic success. This dependence extends to female persons. We provided methodological recommendations for improving academic success in this work.

Ключевые слова: успеваемость, психодинамические свойства, свойства темперамента.

Keywords: progress in studies, psychodynamic properties, properties of the temperament.

Каждый человек — индивидуальность. Причин тому много: и различия на генетическом уровне, и неповторимый жизненный опыт индивида, и влияние внешней среды. Сплав этих явлений порождает личность. Они влияют на всю без исключения деятельность субъекта. Касается это и такого процесса, как обучение. Обучение в университете — важный этап постижения профессии, познания ее основ. На то, как человек учится, влияет множество факторов: и мотивация студента к получению знаний, и личность педагога, и атмосфера в коллективе, однако немаловажная роль отводится и врожденным психическим свойствам

индивидуума. Умение пользоваться сильными сторонами врожденных качеств и маскировать, уменьшать влияние слабых — цель не только студента, но и преподавателя. Это и определило задачу нашей работы: исследовать, связаны ли психодинамические свойства личности (свойства темперамента) и академическая успеваемость. Если они связаны, предложить методы оптимизации учебного процесса.

Материалы и методы исследования

Диагностическим инструментом для оценки психологической структуры темперамента испытуемых был избран тест психодинамических свойств личности Б. Н. Смирнова [3]. Он состоит из сорока восьми вопросов и исследует ряд свойств темперамента. Первое из них — экстраверсия–интроверсия (ориентация субъекта вовне или внутрь себя соответственно). Второе — пластичность–ригидность. Она характеризует то, насколько субъект склонен изменять тактику поведения в зависимости от обстоятельств. Если тактика одна на все случаи жизни — он ригиден. В случае большей гибкости говорят об увеличении пластичности. Далее следуют возбудимость–уравновешенность (иначе — легкость возникновения эмоций), темп реакций и активность. Параметр искренности показывает, насколько испытуемый был честен в ответах. При данных этого показателя ниже восьми исследование недостоверно.

В роли испытуемых выступали студенты второго курса медицинского факультета Киргизско-Российского славянского университета. Было протестировано 229 студентов (94 юноши и 135 девушек). Изучались следующие показатели: экстраверсия, ригидность, уравновешенность, скорость реакций, активность. Исследование проводилось анонимно.

Академическую успеваемость оценивали по среднему арифметическому ключевых дисциплин, по которым проводилось дифференциальное оценивание (экзамен или дифференцированный зачет) в конце первого курса обучения. Для специальности «лечебное дело» таковыми были определены: анатомия, биология, химия, физика и математика, латинский язык. Для специальности «педиатрия»: анатомия, биология, химия, латинский язык. Для специальности «стоматология»: анатомия, биология, латинский язык, оперативная хирургия и топографическая анатомия. Средней успеваемости от 2,75 до 3,5 баллов, присваивался показатель «удовлетворительно». Интервал баллов от 3,5 до 4,5 был определен как «хорошо». Баллы выше 4,5 — «отлично».

Статистические данные анализировались с помощью программы SPSS 16.0 [4]. Достоверность определялась по коэффициенту Стьюдента ($p < 0,05$). Для определения силы связи применялся критерий Phi and Cramer's V.

Результаты исследования

В ходе исследования выявлена достоверная корреляция между успеваемостью и скоростью реакций ($p < 0,01$), причем связь слабая ($R = 0,176$). Среди лиц с медленным темпом реакций больше учащихся на тройки, чем ожидается¹, а у их «быстрых» однокурсников больше отличников. Между другими свойствами темперамента и успеваемостью корреляций нет.

Помимо этого выяснено, что успеваемость интровертов (ориентированными внутрь себя) и амбивертов (пограничный, срединный тип между экстравертами и интровертами), а также между амбивертов и экстравертов достоверно отличается. Подобные же достоверные различия характерны для успеваемости между студентами с медленным и средним темпом

¹ Здесь и далее: когда речь идет об ожидаемых значениях, подразумеваются такие показатели, которые имели бы место при статистическом распределении без наличия связи (прим. авт.)

реакций, и особенно между «медленными» и «быстрыми» (у первых выше количество троечников и меньше количество отличников в сравнении с ожидаемыми показателями, у вторых диаметрально противоположная картина). Еще одно характерное отличие — полярные показатели скорости реакций между троечниками и учащимися на «отлично». Коэффициенты корреляции приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

ПОКАЗАТЕЛИ СКОРОСТИ РЕАКЦИЙ
 МЕЖДУ ТРОЕЧНИКАМИ И УЧАЩИМИСЯ НА «ОТЛИЧНО»

<i>Исследуемое различие</i>	<i>R</i> <i>(коэффициент корреляции)</i>	<i>Краткое описание</i>
Разница между интровертами и амбивертами по успеваемости	0,002	У интровертов успеваемость выше ожидаемой, у амбивертов — ниже
Разница между экстравертами и амбивертами по успеваемости	0,03	У экстравертов успеваемость соответствует ожидаемой, у амбивертов — ниже
Разница между лицами со средним и медленным темпом реакций по успеваемости	0,045	У лиц с медленным темпом реакций успеваемость ниже ожидаемой, у лиц со средним темпом успеваемость соответствует ожидаемой
Разница между лицами с быстрым и медленным темпом по успеваемости	0,009	У лиц с быстрой скоростью реакций успеваемость выше ожидаемой, у лиц с медленным темпом реакций успеваемость ниже ожидаемой
Разница между троечниками и отличниками по темпу реакций	0,034	Среди троечников больше лиц с медленным темпом реакций, среди отличников — больше лиц с быстрым темпом реакций (в сравнении с ожидаемыми значениями)

Таким образом, можно говорить о наличии достоверной связи между скоростью психических реакций и успеваемостью, причем последняя возрастает при повышении темпа реакций индивидуума.

Полученные данные совпадают с результатами других работ, где доказывалась связь между высокой успеваемостью и высокой лабильностью, и наоборот: высокая инертность часто проявлялась в низкой успеваемости [1, 5]. Подвижность (лабильность–инертность) — это скорость возникновения и исчезновения психических реакций, что близко к понятию темпа реакций. Это и дало повод говорить о совпадении с исследованиями прежних лет.

Также был проведен анализ связи успеваемости с полом испытуемого. Результат: успеваемость юношей и девушек достоверно отличается ($p < 0,01$). Характер связи слабый ($R = 0,214$). Юноши чаще ожидаемого учатся на тройки, девушки — на «хорошо». Число учащихся на «отлично» соответствует ожидаемым показателям. При исследовании тех же свойств, что использовались в полной выборке, отдельно для юношей и девушек, были получены любопытные данные (Таблица 2).

Даже при поверхностном анализе таблицы обнаруживается важная особенность: по всем показателям, где выявлены достоверная связь или достоверное отличие (кроме разницы между интровертами и амбивертами по успеваемости) проявляется та же корреляция или то

же отличие у девушек. У юношей взаимосвязи, за исключением уже оговоренного случая, нет.

Таблица 2.

ДАННЫЕ ПО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

<i>Исследуемый показатель</i>	<i>p для юношей</i>	<i>p для девушек</i>
Связь между успеваемостью и темпом реакций	0,813	0,000
Связь между успеваемостью и активностью	0,785	0,003
Разница между интровертами и амбивертами по успеваемости	0,042	0,058
Разница между экстравертами и амбивертами по успеваемости	0,072	0,049
Разница между лицами между лицами с быстрым и медленным темпом по успеваемости	0,331	0,001
Разница между активными и пассивными индивидуумами по успеваемости	0,530	0,005
Разница между лицами со средней активностью и активными индивидуумами по успеваемости	0,938	0,012
Разница между троечниками и отличниками по темпу реакций	0,852	0,004
Разница между троечниками и ударниками по активности	0,338	0,021
Разница между троечниками и отличниками по активности	0,779	0,014

Таким образом, имеет место любопытный парадокс: у девушек успеваемость зависит от свойств темперамента, у юношей — нет.

Выводы

Чтобы повысить успеваемость студентов с низким темпом реакций предлагается:

–Тестировать учащихся для определения скорости реакций.

–Не требовать от учащихся с низким темпом реакций (особенно от лиц женского пола), немедленного включения в работу, не опрашивать этих учащихся в начале занятия, давать время на размышление для исправления неудачных формулировок, не требовать быстрых ответов на неожиданные вопросы [2]. Причина: они включаются в работу постепенно, им нужно больше времени для размышления.

–Помнить, что у этих учащихся лучше, чем у лиц с быстрым темпом реакций развита долговременная память (у «быстрых» эффективнее кратковременная), они также лучше работают по шаблону, выполняют однотипные задания. Преподавателю важно учитывать перечисленные факторы для улучшения обучения, и, как следствие, академической успеваемости [2].

Список литературы:

1. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология. СПб.: Питер, 2001. 464 с.
2. Акимова М. К., Козлова В. Т. Учет психологических особенностей учащихся в процессе обучения // Вопросы психологии. 1988. №6. С. 71-78.
3. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. СПб.: Питер, 2004. 701 с.
4. Наследов А. Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. СПб.: Питер, 2005. 416 с.
5. Голубева Э. А. Способности и индивидуальность. М.: Прометей, 1993. 306 с.

References:

1. Ilyin, E. P. (2001). *Differentsial'naya psikhofiziologiya*. St. Petersburg, Piter, 464. (in Russian).
2. Akimova, M. K., & Kozlova, V. T. (1988). Uchet psikhologicheskikh osobennosti uchashchikhsya v protsesse obucheniya. *Voprosy psikhologii*, (6), 71-78. (in Russian).
3. Ilyin, E. P. (2004). *Psikhologiya individual'nykh razlichii*. St. Petersburg, Piter, 701. (in Russian).
4. Nasledov, A. D. (2005). *SPSS: Komp'yuternyi analiz dannykh v psikhologii i sotsial'nykh naukakh*. St. Petersburg, Piter, 416. (in Russian).
5. Golubeva, E. A. (1993). *Sposobnosti i individual'nost'*. Moscow, Prometei, 306. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 17.01.2019 г.*

*Принята к публикации
21.01.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Сотников Б. В., Сологубова Т. И., Кондратьева Е. И. Влияние психодинамических свойств личности на академическую успеваемость студентов // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №2. С. 278-282. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/38>.

Cite as (APA):

Sotnikov, B. Sologubova, T., & Kondrateva, E. (2019). Influence of psychodynamic properties to progress in studies of students. *Bulletin of Science and Practice*, 5(2), 278-282. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/38>. (in Russian).